

Autor: MARIKA ANTCZAK

Afiliacja: Studentka III roku ekonomii w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich

Instrumenty rynku kapitałowego¹

Streszczenie: W artykule omówiono instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym. Poddano analizie rynek kapitałowy pod kątem instrumentów dłużnych, kapitałowych i pochodnych. Podjęto próbę przedstawienia obligacji, akcji, opcji i kontraktów, jako kluczowych instrumentów dla inwestorów na rynku finansowym.

Słowa kluczowe: rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, papier komercyjny, emitent, inwestor.

Abstract: The author of the article titled "Capital Market Instruments" discusses the financial instruments that are accessible on the capital market. The capital market was analyzed in relation to debt, equity, and derivative instruments. The subjects of bonds, stocks, options, futures contracts, and swaps are thoroughly examined. Their characteristics and applications are presented in detail.

Keywords: capital market, financial instruments, commercial paper, issuer, investor.

Wstęp

Rynki kapitałowe odgrywają istotną rolę w gospodarkach świata umożliwiając przepływ kapitału i finansowanie różnych przedsięwzięć. Wiedza na temat tych instrumentów pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie rynków kapitałowych oraz ich implikacje dla różnych podmiotów gospodarczych.

Celem pracy jest próba przedstawienia i analiza różnych instrumentów finansowych funkcjonujących w ramach rynku kapitałowego. Autorka przybliży problematykę instrumentów dłużnych, kapitałowych oraz pochodnych, które są kluczowe dla inwestycji finansowych.

Uwypuklenie roli instrumentów dłużnych, zdaniem autorki, przyczynić może się do lepszego ich zrozumienia, w tym kwestii zachodzącego ryzyka i korzyści, a także sposobów ich wykorzystywania przez emitentów i inwestorów. Instrumenty kapitałowe są ważnym narzędziem finansowania przedsiębiorstw i przewodzą w emisji akcji na giełdach.

Autorka wyraża nadzieję, że artykuł pomoże zrozumieć znaczenie instrumentów finansowych stanowiących czynnik zagrożenia w podjętej inwestycji w świetle występującego ryzyka.

¹ Artykuł napisany pod kierunkiem dr. n. ekon. Andrzeja Baranowskiego.

Rynek kapitałowy według instrumentów dłużnych

Istotnym elementem rynku kapitałowego jako źródła finansowania, jest papier komercyjny. Jest to instrument dłużny, który emitowany jest na stosunkowo krótki okres wynoszący od kilku miesięcy do kilku lat. Długość okresu zapadalności zależy od potrzeb emitenta i oczekiwań inwestorów. Podobnie jak w przypadku obligacji papier komercyjny jest oprocentowany. Inwestorzy, którzy go nabywają otrzymują odsetki będące wynagrodzeniem za korzystanie z udostępnionego kapitału. Papier komercyjny emitowany jest przez podmioty i instytucje finansowe. Powodem ich emisji jest poszukiwanie środków na bieżące operacje finansowe jak choćby zapłata bieżących zobowiązań. Są zabezpieczone, co oznacza, że emitent zobowiązuje się do spłaty kapitału i odsetek w określonym terminie. Niektóre papiery komercyjne są niezabezpieczone. Inwestorzy polegają na zdolności emitenta do spłaty zobowiązań.

Strona | 2

Papiery komercyjne nabywać można na rynku pierwotnym, w czasie ich emisji po cenie wystawionej przez emitenta oraz na rynku wtórnym, na którym zbywane mogą być po cenie rynkowej.

Papier komercyjny jest ważnym instrumentem finansowym umożliwiającym firmom elastyczne zarządzanie swoimi potrzebami finansowymi na krótki okres. Jest to również interesujący instrument dla inwestorów poszukujących krótkoterminowych lokat kapitału z umiarkowanym ryzykiem i możliwością uzyskania odsetek. Dzięki swojej elastyczności i różnym dostępnym okresom zapadalności papiery komercyjne są istotnym narzędziem na rynku kapitałowym odgrywającym ważną rolę w gospodarce. Umożliwia podmiotom pozyskiwanie kapitału na rozwój własnej działalności, a także oferuje inwestorom różnorodne sposoby lokowania posiadanych środków.

Emisja papierów komercyjnych w Polsce odbywa się na podstawie trzech aktów prawnych: ustawie o Prawie wekslowym z 28 kwietnia 1936 r. (weksle: przemysłowe, komercyjne, krótkoterminowe, obrotowo-inwestycyjne), ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. (obligacje krótkoterminowe) i ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (bony komercyjne).

Obligacje stanowią kluczowy element rynku kapitałowego i są popularnym wyborem zarówno dla inwestorów poszukujących stabilnych i stałych dochodów, jak i emitentów potrzebujących finansowania na rozwijanie swojej działalności. Wartościowe są zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego i odgrywają istotną rolę w alokacji kapitału w gospodarce.

Obligacje korporacyjne, to instrumenty dłużne emitowane przez firmy i korporacje w celu pozyskania kapitału na rozwijanie swojej działalności. Inwestorzy, którzy nabywają te obligacje stają się wierzycielami emitenta i udzielają mu pożyczki. W zamian za udostępnienie kapitału inwestorzy otrzymują odsetki w określonej wysokości oraz zobowiązanie emitenta do spłaty nominalnej wartości obligacji w określonym terminie. Obligacje kor-

poracyjne różnią się między sobą pod względem okresu zapadalności, oprocentowania i ratingu kredytowego emitenta, co wpływa na poziom ryzyka inwestycji.

Obligacje skarbowe, znane również jako długi publiczne, emitowane są przez rządy państw w celu pozyskania środków na finansowanie różnych projektów takich jak: budowa infrastruktury, edukacja czy opieka zdrowotna. Uważa się je zazwyczaj za jedno z najbezpieczniejszych instrumentów na rynku, ponieważ emitentem jest państwo, które ma zdolność do generowania dochodów podatkowych i drukowania własnej waluty. Inwestorzy, którzy nabywają obligacje skarbowe, otrzymują odsetki oraz zobowiązanie państwa do spłaty nominalnej wartości obligacji w określonym terminie. Można zatem twierdzić, że obligacje otwierają podmiotom rynkowym możliwości inwestycyjne i rozwojowe.

Rynek kapitałowy według instrumentów kapitałowych

Instrumentami kapitałowymi dostępnymi na rynku kapitałowym są akcje stanowiące udziały w kapitale spółki akcyjnej. Kupując akcje, inwestorzy stają się współwłaścicielami spółki posiadając pewną część jej majątku oraz praw do decydowania o działaniach. Posiadacze akcji mają prawo uczestniczenia w głosowaniach na walnych zgromadzeniach spółki, na których podejmowane są istotne decyzje dotyczące jej działalności. To prawo pozwala akcjonariuszom wyrażać swoje opinie i wpływać na zarządzanie firmą. Akcje dają również prawo do udziału w zyskach spółki w formie dywidend. Spółki, w zależności od swojej sytuacji finansowej, mogą wypłacać dywidendy na akcje, co stanowi źródło dochodu dla inwestorów.

Jedną z odmian akcji są akcje preferencyjne, które charakteryzują się pierwszeństwem w dywidendach i zwrocie kapitału. Akcje preferencyjne nadają inwestorom pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidend przed akcjonariuszami posiadającymi zwykłe akcje. Ponadto, w przypadku likwidacji spółki, posiadacze akcji preferencyjnych mają pierwszeństwo w otrzymaniu zwrotu kapitału. W przeciwieństwie do zwykłych akcji, akcje preferencyjne zazwyczaj nie nadają posiadaczom prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Inwestorzy wybierają ten rodzaj akcji, aby skupić się na korzyściach finansowych, niekoniecznie na uczestnictwie w zarządzaniu spółką.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych to kolejny instrument finansowy. Fundusze inwestycyjne gromadzą środki od wielu inwestorów i inwestują je w różnorodne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce. To umożliwia inwestorom dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co pomaga zrównoważyć ryzyko i osiągnąć lepszą stabilność zwrotów. Inwestorzy, którzy inwestują w fundusze inwestycyjne, otrzymują jednostki uczestnictwa reprezentujące ich udziały w funduszach. Wartość tych jednostek zmienia się w zależności od wartości aktywów funduszu i wyników inwestycji.

Każdy z tych instrumentów ma swoje własne cechy i charakteryzuje się różnymi poziomami ryzyka i korzyści. Dzięki nim inwestorzy mogą wybierać te instrumenty, które najlepiej odpowiadają ich celom inwestycyjnym i tolerancji na określone ryzyko.

Rynek kapitałowy według instrumentów pochodnych

Instrumentami pochodnymi na rynku kapitałowym są opcje i kontrakty futures, które dają inwestorom elastyczność i możliwość zarządzania ryzykiem, a także pozwalają wybrać najlepszy wariant na rynku finansowym. Instrumenty pochodne stanowią istotny składnik rynku kapitałowego pozwalający inwestorom na zarządzanie ryzykiem, „właściwą spekulację” i ochronę kapitału.

Opcje to umowy, które dają inwestorom prawo (ale nie obowiązek) kupna lub sprzedaży określonego aktywa bazowego (np. akcji, indeksu, towaru) po określonej cenie i w określonym terminie. Istnieją dwie główne kategorie opcji: opcje kupna (call) pozwalające na zakup aktywa bazowego oraz opcje sprzedaży (put) umożliwiające jego sprzedaż. Opcje pozwalają inwestorom na różnorodne strategie, w tym zyskiwanie na wzrostach i spadkach cen aktywów. Wykorzystywane są w celu zabezpieczania portfeli inwestycyjnych przed ryzykiem, spekulacji na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem związanym z fluktuacjami cen aktywów. Inwestorzy mogą korzystać z opcji, chronić swoje inwestycje lub generować zyski na zmianach cen.

Kontrakty futures są umową na przyszłą dostawę określonego aktywa bazowego (np. surowców, indeksów giełdowych, walut) po ustalonej cenie i w określonym terminie. W przeciwieństwie do opcji kontrakty futures obligują strony do dokonania transakcji w określonym terminie niezależnie od bieżącej ceny aktywa bazowego. Są standardowe pod względem terminów i wielkości transakcji. Wykorzystywane są zarówno w celach hedgingowych, jak i spekulacyjnych. Inwestorzy korzystają z nich do zabezpieczania się przed ryzykiem związanym z fluktuacjami cen aktywów, na przykład producenci rolni mogą używać kontraktów futures, aby zabezpieczyć się przed spadkiem cen surowców. Jednocześnie inwestorzy spekulacyjni wykorzystują kontrakty futures do osiągania zysków na zmianach cen aktywów bazowych.

Warto podkreślić, że swapy stanowią istotny element instrumentów pochodnych na rynku kapitałowym. Są to umowy między dwiema stronami, które umożliwiają wymianę przyszłych przepływów pieniężnych lub korzyści z różnych rodzajów instrumentów finansowych. Najpopularniejsze rodzaje swapów to: swapy procentowe i swapy walutowe.

Swapy procentowe (interest rate swaps) to umowy, w ramach których dwie strony decydują się na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych

związanych z odsetkami. W przypadku swapu procentowego może to oznaczać, że jedna strona zobowiązuje się płacić drugiej stronie stałą stopę procentową w zamian za otrzymanie zmiennej stopy procentowej lub odwrotnie. Swapy procentowe są często wykorzystywane w celu zarządzania ryzykiem związanym z fluktuacjami stóp procentowych oraz dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Z kolei swapy walutowe (currency swaps) umożliwiają dwóm stronom wymianę przyszłych przepływów pieniężnych w różnych walutach. W ramach takiego swapu jedna strona może zobowiązać się płacić drugiej stronie w jednej walucie w zamian za otrzymanie płatności w innej walucie. Wykorzystywane są przez firmy międzynarodowe do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym i zarządzania swoimi przepływami pieniężnymi w różnych walutach.

Należy w tym miejscu zaakcentować, że swapy są kompleksowymi instrumentami finansowymi, które pozwalają na dostosowanie się do różnorodnych potrzeb finansowych i zarządzanie ryzykiem. Są często wykorzystywane przez firmy, instytucje finansowe oraz inwestorów na rynku kapitałowym. Wymagają szczegółowych umów i dokładnego określenia warunków wymiany, w tym terminów i stóp odsetkowych lub kursów wymiany. Są kluczowym narzędziem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym i optymalizacji strategii inwestycyjnych.

Zakończenie

Instrumenty finansowe, dostępne na rynku kapitałowym odgrywają istotną rolę w zarządzaniu kapitałem, inwestycjach i ochronie przed ryzykiem. Rynek kapitałowy oferuje wiele instrumentów, które pozwalają inwestorom na osiągnięcie różnych celów inwestycyjnych. Do instrumentów tych zaliczyć należy obligacje, akcje, opcje, kontrakty futures i swapy. Każdy z nich ma swoje unikalne właściwości i charakterystykę.

Inwestorzy mogą dostosowywać swoje portfele inwestycyjne do swoich preferencji i celów, wybierając zarówno instrumenty krótkoterminowe takie jak papiery komercyjne czy długoterminowe, takie jak obligacje skarbowe. To umożliwia osiągnięcie krótkoterminowych zysków, a także budowę stabilnych źródeł dochodu na przyszłość.

Instrumenty pochodne pozwalają na skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z fluktuacjami cen, stóp procentowych czy kursów walut. Firmy i inwestorzy korzystają z tych instrumentów, aby chronić się przed niekorzystnymi zmianami na rynkach finansowych. Ważnym czynnikiem pozwalającym ominąć ten typ ryzyka jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Inwestorzy mogą łączyć różne rodzaje instrumentów finansowych, aby zrównoważyć portfel i osiągnąć lepszą stabilność zwrotów.

Dla wielu inwestorów zarządzanie portfelem może być złożonym zada-

niem, dlatego korzystają oni z usług funduszy inwestycyjnych i profesjonalnych menedżerów funduszy, którzy mają doświadczenie i wiedzę w zakresie dokonywania strategicznych decyzji inwestycyjnych.

Należy mieć na uwadze, że rynek kapitałowy nadal będzie stanowić istotne miejsce alokacji kapitału zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W miarę jak gospodarka i technologie się rozwijają, inwestorzy będą musieli dostosowywać swoje strategie inwestycyjne, wybierając odpowiednie instrumenty finansowe do osiągnięcia swoich celów. Zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowym aspektem inwestycji zwłaszcza w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Niezależnie od poziomu wiedzy i doświadczenia edukacja i stałe monitorowanie rynków finansowych pozostają kluczowymi czynnikami sukcesu inwestycyjnego. Inwestorzy powinni poznać charakterystykę każdego instrumentu, z którym się stykają oraz jego potencjalne ryzyko i korzyści. Również współpraca z profesjonalistami i ekspertami w dziedzinie inwestycji może być cennym wsparciem na drodze do osiągnięcia finansowych celów.

Rynki finansowe pozostają dynamiczne i pełne możliwości, a innowacje w instrumentach finansowych nadal ewoluują. Inwestorzy, którzy podejmuje informowane decyzje i elastycznie dostosowują swoje strategie, mogą nadal odnosić sukcesy na rynku kapitałowym w przyszłości.

Bibliografia

- Biernacki P., P. Szulec, *Pierwsze kroki na rynku kapitałowym*, Warszawa 2009.
- Kosiń P., *Wycena wartości godziwej instrumentów kapitałowych w sprawozdawczości spółek*, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 141.
- Liberadzki K., Liberadzki M., *Aspekty regulacyjne finansowania zrównoważonej działalności banku. Zielone instrumenty kapitałowe*, Warszawa 2022.
- Sopoćko A., *Innowacje sektora ubezpieczeń na rynku kapitałowym*, „Wiadomości ubezpieczeniowe” 2009, nr 2.
- Thiel S., *Rynek kapitałowy i terminowy*, Warszawa 2010.
- Zygmantowski P., *Finansowanie działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem IPO na polskim rynku kapitałowym*, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2014, nr 140.